

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

Choriev Anvar Qo‘ziyevich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
mustaqil izlanuvchisi
E-mail: anvarkuzievich@gmail.com

ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ

For citation: Choriev Anvar Kuzievich. OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF VIOLATION OF LEGISLATION ON PERSONAL DATA. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782113>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 141²-моддасида назарда тутилган шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жиноятининг объектив томонига оид назарий ва амалий жиҳатлар таҳлил қилинади. Муаллиф жиноятнинг формал таркибли хусусиятини қайд этган ҳолда, жинойий ҳаракат ва ҳаракатсизлик шакларини ҳуқуқий жиҳатдан тавсифлайди. Шахсга доир маълумотларни йиғиш, сақлаш, тарқатиш, ўзгартириш ва йўқ қилиш каби ҳаракатлар қандай ҳолатларда жинойий мазмун касб этиши таҳлил қилинади. Ахборот технологиялари, хусусан Интернет орқали маълумотларни қайта ишлашда қонунбузарликнинг шакллари ва мураккаб ҳуқуқий ҳолатлар халқаро тажриба мисолида ёритилади. Муаллиф амалдаги қонунчиликдаги муаммолар, жумладан, маълумотларни локал сақлаш бўйича талабларни амалга оширишдаги тўсиқларни кўрсатади ҳамда юридик ва техник механизмларни такомиллаштириш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: шахсга доир маълумотлар, объектив томон, ахборот технологиялари, тарқатиш, эгасизлантириш, йўқ қилиш, жиноят таркиби, бланкет диспозиция, рақамли суверенитет.

Чориев Анвар Кузиевич,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-маил: anvarkuzievich@gmail.com

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье рассматриваются теоретические и практические аспекты объективной стороны преступления, предусмотренного статьёй 141² Уголовного кодекса Республики Узбекистан, связанного с нарушением законодательства о персональных данных. Автор акцентирует внимание на формальном составе преступления, анализирует юридическую

природу действий и бездействия, составляющих объективную сторону. Исследуются случаи, при которых сбор, хранение, распространение, изменение и уничтожение персональных данных приобретают уголовно-правовое значение. Раскрываются современные формы правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, в том числе через интернет, с учётом международной практики. Автор обращает внимание на существующие законодательные проблемы, в частности на трудности реализации требований локализации данных, и обосновывает необходимость совершенствования юридических и технических механизмов защиты персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, объективная сторона, информационные технологии, распространение, обезличивание, уничтожение, состав преступления, бланкетная диспозиция, цифровой суверенитет.

Choriev Anvar Kuzievich,
Independent researcher
of Tashkent State University of Law
E-mail: anvarkuzievich@gmail.com

OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF VIOLATION OF LEGISLATION ON PERSONAL DATA

ANNOTATION

This article analyzes the theoretical and practical aspects of the objective element of the crime stipulated in Article 141² of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, which concerns violations of personal data legislation. The author emphasizes the formal structure of the offense and provides a legal characterization of both actions and omissions that form its objective side. The article examines the circumstances under which the collection, storage, dissemination, modification, and deletion of personal data acquire criminal significance. Contemporary forms of data-related offenses committed via information technologies, particularly through the Internet, are explored in light of international legal practices. The author highlights existing legislative challenges, such as the difficulties in enforcing data localization requirements, and substantiates the need to improve legal and technical mechanisms for ensuring personal data protection.

Keywords: personal data, objective element, information technologies, dissemination, anonymization, erasure, elements of crime, blanket disposition, digital sovereignty.

Жиноят ҳуқуқида жиноятнинг объектив томони деганда, жиноятнинг қандай содир этилганлиги, яъни жиноятнинг “ташқи” томонини, унинг содир этилиши жараёнини тавсифловчи жиноят таркибининг элементи тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 141²-моддасида назарда тутилган жиноят формал таркибли жиноят ҳисобланади, яъни ушбу қилмиш жиноят ҳисобланиши учун бирор-бир оқибатнинг келиб чиқиши шарт эмас. Ушбу қилмишни жиноят ҳисоблашнинг зарурий шarti илгари шундай қилмиш учун маъмурий жавобгарликка тортилганлик ҳисобланади. Шу сабабдан ҳам ушбу жиноятнинг тамом бўлган вақтини шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликда назарда тутилган маълумотларни тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш ва ўзгаларга беришда белгиланган қоидаларнинг бузилганлиги вақти ҳисобланади.

Шу билан биргаликда ушбу модданинг иккинчи қисми “д” банди оқибат келиб чиқишини тақозо этади, унга мувофиқ, ўша ҳаракатлар оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлиши, жазони оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади.

Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузишга оид жинойий тажовузлар таркибий жиҳатдан формал таркибли жиноятлар тоифасига киритилганлиги сабабли, мазкур жиноятларнинг объектив томонига кирувчи жинойий ҳаракатларнинг хусусиятларини аниқлаш уларни тўғри квалификация қилиш ва келгусида жавобгарликни индивидуаллаштириш учун

катта аҳамиятга эга. Шу сабабли, кўриб чиқилиётган жиноий тажовузларнинг объектив томонига кирувчи ҳаракатларнинг хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Адабиётларида таъкидланишича ижтимоий хавфли ҳаракат, яъни объектив томонга кирувчи жиноий ҳаракат, фаол ҳаракат (иш-амал, яъни фаол хатти-ҳаракат) ёки ҳаракатсизлик (ҳеч қандай ҳаракат қилмаслик) шаклида ифодаланиши мумкин. Бу ҳолатда ижтимоий хавфли ҳаракат учта асосий белгини ўз ичига олади:

жисмоний белги – бу муайян ва ўзаро боғлиқ жисмоний ҳаракатлар мажмуасидир;

ижтимоий белги – ҳаракат жиноят содир этишга туртки бўлади, жамият учун зарар етказди ва тегишли ижтимоий муносабатларига таъсир кўрсатади;

ҳуқуқий белги – ушбу ҳаракат ўз моҳиятига кўра жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан тақиқланган ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

ЖК 141²-моддаси биринчи қисми диспозициясига қарайдиган бўлсак, шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш каби ҳолатлар ҳаракат билан содир этилади. Ушбу биринчи қисм давомида акс эттирилган ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ишлов берилаётганда жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида шахсга доир маълумотларни йиғишга, тизимлаштиришга ва сақлашга оид талабларга риоя этмаслик эса ҳаракатсизлик билан содир этилади.

Ушбу қилмишларни бирлаштирувчи асосий белги бу шахсга доир маълумотлар билан ишлашдаги ноқонунийликдир. Бундай ноқонунийлик, бевосита ЖК нормаларида очиб берилмаган. Яъни мазкур жиноят бланкет диспозицияли жиноят ҳисобланади.

Кўриб чиқилаётган жиноятнинг объектив томонини ташкил қилувчи қилмишлар (шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш) албатта ноқонуний бўлиши керак, чунки мазкур соҳани тартибга соладиган қонунчилик ҳужжатларида бундай ҳаракатларни содир этишнинг қонуний асослари ҳам белгилаб кўйилган.

Чунки, Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонуннинг 7-моддасида Вазирлар Маҳкамаси шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрини юритиш тартибини белгилаши; 8-моддасида ваколатли давлат органи шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг намунавий тартибини тасдиқлаши, ишлов бериладиган шахсга доир маълумотларнинг ҳажми ва мазмунини, фаолият турини, шахсга доир маълумотлар хавфсизлигига бўлган таҳдидларнинг ҳақиқийлигини таҳлил қилиши; 10-моддасида шахсга доир маълумотлар базаси мулкдор ва (ёки) оператор, шунингдек учинчи шахс томонидан амалга ошириладиган вазифаларни бажариш учун зарур ҳамда етарли бўлган шахсга доир маълумотларни йиғиш йўли билан шакллантирилиши; 11-моддасида шахсга доир маълумотларни ўзгартириш ва тўлдириш мумкинлиги; 12-моддасида мулкдор, оператор ва учинчи шахс томонидан шахсга доир маълумотлардан фойдаланиш мумкинлиги каби ҳолатлар акс эттирилган.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шахсга доир маълумотларга доир қонунчиликни бузишда ифодаланадиган қилмишларни кўриб чиқамиз.

Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш. Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонундага гарчи “йиғиш” сўзи ишлатилган бўлса-да, аммо йиғиш тушунчаси очиб берилмаган. Ушбу қонуннинг асосий тушунчаларида шахсга доир маълумотларга ишлов бериш – шахсга доир маълумотларни йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан

фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш бўйича бир ҳаракатни ёки ҳаракатлар мажмуини амалга ошириш деган тушунча сифатида берилган.

Шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг намунавий тартиби[1] 1-бандида шахсга доир маълумотларни йиғишга шахсга доир маълумотларни олиш билан боғлиқ ҳаракатлар деб таъриф берилган.

Ушбу низомнинг 12-бандига мувофиқ, “ҳамма фойдаланиши мумкин бўлган шахсга доир маълумотларни йиғиш учун субъект ёки унинг қонуний вакилининг розилигини олиш талаб этилмайди.

Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ёки эҳтиёт чоралари сифатида ўрнатилган видеотасвирга олувчи воситалар ёрдамида йиғилган маълумотлар уларга аниқ мақсадларда ишлов бериш назарда тутилмаган тақдирда шахсга доир маълумотларни йиғиш ҳисобланмайди. Бунда, ушбу видеотасвирга олувчи воситалар ёрдамида йиғилган маълумотларни тарқатишга йўл қўйилмайди”.

Илмий адабиётларда йиғиш деганда бу шахсга доир маълумотларни оператор ёки бошқа шахс томонидан дастлабки босқичда қўлга киритиш жараёни тушинилиб, бу жараён маълумотларни шахсдан тўғридан-тўғри сўраб олиш, ахборот тизими орқали автоматик равишда олиш, учинчи шахслардан олиш ёки ёки очиқ ахборот манбалари орқали амалга оширилиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.

Амалдаги қонунчилик таҳлили шахсга доир маълумотларни йиғиш учун ҳар доим ҳам субъектнинг, яъни бундай маълумотлар кимга тегишли бўлса, ўша шахснинг розилигини олишни талаб қилмайди. Фақат маълумотларга ишлов беришда бундай розилик талаб этилади.

Халқаро амалиётда шахсга доир маълумотларни ноқонуний йиғиш қуйидаги ҳаракатлар орқали содир этилиши кўп учраши қайд этилган:

- ижтимоий тармоқлардан фойдаланувчилар маълумотларини йиғиш;
- ахборот тизимларини бузиб маълумот олиш (ҳакерлик);
- давлат хизматларини кўрсатишда ноқонуний маълумотлар йиғиш;
- cookies, трекерлар орқали рухсатсиз маълумот йиғиш;
- учинчи шахслардан маълумотларни сотиб олиш.

Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда тизимлаштириш. Қонунда шахсга доир маълумотларни тизимлаштириш, шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг бир шакли сифатида белгиланган. Қонуннинг 27¹-моддасида мулкдор ва (ёки) оператор Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ишлов беришда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида ишлов беришда уларнинг жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда белгиланган тартибда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида йиғилишини, **тизимлаштирилишини** ва сақланишини таъминлаши шартлиги белгиланган.

Юқорида кўриб чиқилган, Шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг намунавий тартибида шахсга доир маълумотларни тизимлаштириш деганда шахсга доир маълумотларни маълум бир тизимга бирлаштиришга қаратилган ҳаракатлар тушунилиши белгиланган. Ушбу намунавий тартибнинг 13-бандида эса, шахсга доир маълумотларни тизимлаштириш тартиби ва принциплари мулкдор ва (ёки) оператор томонидан мустақил равишда белгиланиши назарда тутилган.

Қонун ва тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили шахсга доир маълумотларни тизимлаштириш – бу шахсга доир маълумотларни қайта ишлашнинг бир тури ҳисобланиб, мазкур маълумотлар билан кейинги иш жараёнини енгиллаштириш мақсадида шахс ҳақида тўпланган маълумотларни маълум бир кетма-кетлик ёки тузилма асосида тартибга солиш ва ташкил этиш жараёни бўлиб, уни қайта ишлаш, сақлаш ва фойдаланишни осонлаштиради, деган хулосага келиш имконини беради.

Сақлаш ҳам, шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг бир тури ҳисобланиб, Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонун (кейинги ўринларда ШДМТҚ)нинг

10-моддасига мувофиқ, шахсга доир маълумотларни сақлаш муддати уларни йиғиш ва уларга ишлов бериш мақсадига эришиш санаси билан белгиланиши кўрсатилган.

Шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг намунавий тартибида эса, шахсга доир маълумотларни сақлаш - шахсга доир маълумотларнинг яхлитлиги, махфийлиги ва фойдаланиш имкониятини таъминлаш бўйича ҳаракатлар деб белгиланган.

Биометрик ва генетик маълумотлар мавжуд бўлган моддий жисмларга ҳамда бундай маълумотларни шахсга доир маълумотлар базаларидан ташқарида сақлаш технологияларига оид талаблар тўғрисидаги низомнинг[2] 3-бандига мувофиқ, биометрик ва генетик маълумотларга ишлов бериш мақсадида фойдаланиладиган ҳар қандай моддий жисмлар қонунчиликда белгиланган тартибда “махфий” ёки «хизмат доирасида фойдаланиш учун» грифи билан белгиланиши, биометрик ва генетик маълумотларни электрон шаклда сақлашда ушбу маълумотлар шифрланган ва криптографик ёки бошқа усулларда ҳимояланган бўлиши зарур.

Ушбу низомнинг 13-бандига мувофиқ, “Биометрик ва генетик маълумотларни шахсга доир маълумотлар базаларидан ташқарида сақлашда қуйидаги технологик ва бошқа талаблар таъминланиши лозим:

мулкдор ва (ёки) операторнинг ваколатли шахслари учун моддий жисмда сақланаётган шахсга доир маълумотларга кириш;

моддий жисмда қайд этилган биометрик ва генетик маълумотларнинг яхлитлиги ва ўзгармаслигини сақлаб қолишга имкон берувчи электрон имзо воситаларидан ёки бошқа ахборот технологияларидан фойдаланиш;

субъектнинг ўзига тегишли биометрик ва генетик маълумотларни ишлов беришга берган ёзма розилиги ёки биометрик ва генетик маълумотларга ишлов бериш учун қонунчилик ҳужжатларида кўрсатилган бошқа асослар мавжудлигини текшириш”.

Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш.

Шахсга доир маълумотларни ўзгартириш ва (ёки) тўлдириш деганда тегишли базаса мавжуд бўлган шахсга доир маълумотлар қийматларини ўзгартириш ва (ёки) тўлдириш тушунилади.

Шахсга доир маълумотларни ўзгартириш ва тўлдириш субъектнинг мурожаати асосида, ушбу мурожаат берилган пайтдан эътиборан уч кунлик муддатдан кечиктирмай мулкдор ва (ёки) оператор томонидан амалга оширилади.

Ҳақиқатга тўғри келмайдиган шахсга доир маълумотларни ўзгартириш ва тўлдириш бундай номувофиқлик аниқланган пайтдан эътиборан дарҳол амалга оширилади.

Мулкдорнинг, операторнинг ва учинчи шахснинг фаолияти мақсадларини амалга оширишга қаратилган шахсга доир маълумотлар билан ҳаракатлар бундай маълумотлардан фойдаланиш ҳисобланади.

Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонуннинг 12-моддасига мувофиқ, мулкдор, оператор ва учинчи шахс томонидан шахсга доир маълумотлардан фойдаланиш бу маълумотларнинг зарур даражада ҳимоя қилинишини таъминлаш шarti билан фақат ушбу шахсга доир маълумотларни йиғиш бўйича илгари билдирилган мақсадлар учун амалга оширилади.

Шахсга доир маълумотларни бериш, тарқатиш, узатиш. Шахсга доир маълумотларни бериш - шахсга доир маълумотларни муайян шахсга ошкор этишга қаратилган ҳаракатлар ҳисобланади.

Шахсга доир маълумотларни тарқатиш деганда эса, шахсга доир маълумотларни номуайян доирадаги шахсларга ошкор этишга, шу жумладан шахсга доир маълумотларни оммавий ахборот воситаларида ҳаммага маълум қилишга, Интернетда жойлаштиришга ёки шахсга доир маълумотлардан бирор-бир бошқа усул билан фойдаланиш имконини беришга қаратилган ҳаракатлар тушунилади.

Шунингдек, шахсга доир маълумотларни трансчегаравий узатиш бўйича ҳам қонунчиликда маълум бир талаблар белгиланган бўлиб, унга мувофиқ, шахсга доир

маълумотларни трансчегаравий узатиш деганда шахсга доир маълумотларни мулкдор ва (ёки) оператор томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига узатиш тушунилади.

Юқорида кўриб чиқилган учта ҳаракат, яъни бериш, тарқатиш ва узатиш ҳаракатларини илмий адабиётлар битта қилиб, тарқатиш деган тушунча сифатида кўриб чиқилганини кузатишимиз мумкин. Тарқатиш, шахсга доир маълумотлар билан ишлашдаги қонун бузилишининг кенг тарқалган усулларида ҳисобланади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида, тарқатмоқ сўзининг маъноси сифатида 1. Тарқамоқ. Хушбуй хид тарқатмоқ, ёқимли садо тарқатмоқ, хабар тарқатмоқ. 2. Эга-эгаларига етказиб бермоқ, улашмоқ сфатида берилган [3].

Шу билан биргаликда, тарқатиш сўзининг синоними сифатида “ошкор қилиш”ни ҳам кўрсатиш мумкин. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ҳам, ошкор сўзи ҳаммага маълум, кўриниб турган, аён, очиқ-ойдин, яширмасдан, рўйи-рост, ошкора деган маъноларда тушунилиши кўрсатилган.

Айрим олимлар, тарқатиш ва ошкор қилиш ҳиссий жиҳатдан фарқланиб, ошкор қилиш, тарқатишдан кўра салбийроқ маъно касб этади, деб ҳисоблашади[4].

Ҳақиқатдан ҳам, мамлакатимиз ЖКнинг бир қатор нормаларида ошкор қилиш жиноят сифатида белгиланганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин, масалан фарзандликка олиш сирини ошкор қилиш (125-м.), шахснинг шаънини ва кадр-қимматини камситувчи ҳамда инсон ҳаётининг сир тугиладиган томонларини акс эттирувчи маълумотларни ошкор қилиш (141³-м.), мурожаат муносабати билан маълум бўлиб қолган жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш (144-м.), муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш (149-м.), давлат сирларини ошкор қилиш (162-м.), товламачилик (165-м.), қонунга хилоф равишда ахборот тўплаш, уни ошкор қилиш ёки ундан фойдаланиш (191-м.), суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилиш (239-м.) каби нормаларда айнан ошкор қилиш жиноят таркибини ташкил қилувчи ҳаракат сифатида белгиланган.

Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонуннинг 14-моддасига мувофиқ, шахсга доир маълумотларни номуайян доирадаги шахсларга **ошкор этишга**, шу жумладан шахсга доир маълумотларни оммавий ахборот воситаларида ҳаммага маълум қилишга, Интернет жаҳон ахборот тармоғига жойлаштиришга ёки шахсга доир маълумотлардан бирор-бир бошқа усул билан фойдаланиш имконини беришга қаратилган ҳаракатлар шахсга доир маълумотларни тарқатишдир, деб белгиланган.

Демак, қонунчилик ошкор этишни тарқатишнинг бир тури сифатида кўради.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди тушунтиришларида ҳам тарқатишни тушунтиришга қаратилган бир қанча ҳолатлар мавжуд. Жумладан, «Суд амалиётида фуқаро ва ташкилотларнинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш ҳақидаги қонунларни қўллаш тўғрисида»ги 1992 йил 19 июндаги 5-сонли қарорнинг 8-банди биринчи хатбошисида: «Юридик ёки жисмоний шахсларнинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотларни тарқатиш деганда уларни оммавий ахборот воситаларида чоп этиш, хизмат таърифномаларида баён этиш, кўпчилик олдида сўзлаганда, мансабдор шахслар номига ёзилган аризаларда ёки бошқа, шу жумладан оғзаки бўлса ҳам бир неча шахсга ёхуд бир кишига хабар қилиш тушунилади», дейилган[5].

Давлат сирларини сақлаш тўғрисидаги қонунда эса, аксинча ошкор қилиш кенг маъноли тушунча бўлиб, унга мувофиқ, “давлат сирларини ошкор этиш - хизмат ёки касбий фаолияти муносабати билан давлат сирлари ўзига ишониб топширилган ёки давлат сирлари ўзига маълум бўлиб қолган шахс томонидан давлат сирларини белгиланган тартибни бузган ҳолда ўзга шахсга бериш, эълон қилиш ёки бошқача тарзда тарқатиш ҳамда бунинг оқибатида ушбу давлат сирларининг уларнинг қонуний эгалари бўлмаган шахсларга маълум бўлиб қолиши” сифатида баён этилган[6].

Юқоридаги таҳлиллар кўрсатадики, «тарқатиш» ва «ошкор қилиш» тушунчалари кўпчилик муаллифлар томонидан турлича ифода этилган бўлса-да, амалда улар ўзаро тенг тушунча сифатида кўрилади. Масалан, Н.А. Лопашенко «ошкор қилиш» тушунчасини

«махфий маълумотга эга бўлиши мумкин бўлмаган камида бир шахсга маълумотни етказиш, яъни уни ошкор этиш» деб изоҳлайди[7]. Ю.В. Гаврилин эса, «шахсий ҳаётга оид маълумотларни тарқатиш»ни - «айбдор шахсга маълум бўлган маълумотларни учинчи шахс(лар)га етказиш» деб таърифлайди[8]. И.А. Юрченконинг фикрича, «тарқатиш» - бу махфий маълумотларни ошкор қилишни назарда тутати, яъни натижада мазкур маълумотлар бегона шахснинг ихтиёрига ўтади[9].

Биз умуман олганда, ушбу муаллифлар фикрларини қўллаб-қувватлаган ҳолда, қонунчиликда тарқатиш тушунчаси барибир кенгроқ маънода қўлланилиши, ошкор қилиш эса, тарқатишнинг таркибига киради, деб ҳисоблаймиз.

Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда эгасизлантириш ва йўқ қилиш.

Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонуннинг 16-моддасига мувофиқ, амалга оширилиши натижасида шахсга доир маълумотларнинг муайян субъектга тегишлилигини аниқлаш имкони бўлмай қоладиган ҳаракатлар шахсга доир маълумотларни эгасизлантиришдир.

Тарихий, статистик, социологик, илмий тадқиқотлар ўтказиш учун шахсга доир маълумотларга ишлов берилаётганда мулкдор ва оператор, шунингдек учинчи шахс бу маълумотларни эгасизлантириши шарт.

Турли манбаларда шахсга доир маълумотларни эгасизлантириш ва анонимлаштириш тушунчалари ҳам ишлатилади. Аммо бизнинг қонунчиликда айнан, эгасизлантириш қўлланилади.

Хўш, шахсий маълумотларни эгасизлантириш нима учун амалга оширилади, ва қандай тартибда амаога оширилади. Умуман олгандан, шахсга доир маълумотларни эгасизлантириш ижобий маънода қўлланилади, у шахсга оид маълумотлар сир сақланиши, маълумот кимлар ҳақида эканлигини, унинг манбаларини сир сақланишини кафолатлайди. Юқорида қайд этиб ўтганимиздек, тарихий, статистик, социологик, илмий тадқиқотлар ўтказиш учун шахсга доир маълумотларга ишлов берилаётганда мулкдор ва оператор, шунингдек учинчи шахс бу маълумотларни эгасизлантириши шарт бўлиб, бу бирор бир ҳодиса, ҳолат, қонуният ҳақида умумий хулосалар чиқариш имконини беради.

Шахсга доир маълумотларга оид қонунчилигимизда маълумотларни эгасизлантирганлик учун жавобгарлик белгиланмаган. Бундан ташқари, суд амалиёти таҳлили (ЖК 141²-моддаси ва МЖТКнинг 46²-моддалари бўйича кўриб чиқилган ишлар бўйича) маълумотларни эгасизлантирганлик учун, жавобгарлик белгиланган ҳолатлар аниқланмади. Шу сабабдан, маълумотларни эгасизлантирганликни кшриб чиқиётган жиноятнинг объектив томонига киритилиши биро тушунарсиз тушунилади.

Аммо, фикримизча қонун чиқарувчи бу ерда айнан эгасизлантириш жараёнида белгилаган талабларни бузганлик учун жавобгарлик белгилаган.

Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонуннинг 17-моддасига мувофиқ, амалга оширилиши натижасида шахсга доир маълумотларни тиклаш имкони бўлмай қоладиган ҳаракатлар шахсга доир маълумотларни йўқ қилиш деб тушунилади.

Шахсга доир маълумотлар мулкдор ва (ёки) оператор, шунингдек учинчи шахс томонидан қуйидаги ҳолларда йўқ қилиниши лозим:

шахсга доир маълумотларга ишлов бериш мақсадига эришилганда;

субъектнинг шахсга доир маълумотларга ишлов бериш учун берилган розилиги чақириб олинганда;

шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг субъект берган розилик билан белгиланган муддати ўтганда;

суднинг қарори қонуний кучга кирганда.

Эгасизлантириш – маълумотларни шундай қайта ишлашқи, натижада улар шахс билан боғлиқлигини йўқотади ёки аниқ бир шахсни идентификация қилиш мумкин бўлмайди. Бу жараён тўғри амалга оширилган тақдирда шахсга доир маълумотларни сақлаш ёки тадқиқот

мақсадида фойдаланиш имконини беради. Аммо қонунга хилоф равишда эгасизлантириш – бу:

эгасининг ёки ваколатли органнинг розилигисиз маълумотларни тузатиш ёки шахс билан боғлиқлигини бартараф этиш;

маълумотни ўзгартириш орқали шахсни таниқсиз ҳолатга келтириш;

шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имконини чекловчи йўллар орқали маълумотларга зарар етказиш бўлиб, улар шахс ҳуқуқларига дахл қилувчи хатарли ҳаракатлар сифатида жиноий жавобгарлик масаласини юзага келтиради[10].

Биз ҳам юқоридаги муаллифнинг фикрига қўшиламыз ва маълумотларни эгасизлантириш айрим ҳолларда шахснинг маълум бир ҳуқуқини чеклаб қўйиши, масалан мулк эгаси эканлиги фактини бузиш орқали шахс манфаатларига зарар етказиши мумкин.

Маълумотларни йўқ қилиш - ахборотни техник ёки физик воситалар билан бутунлай ўчириб юбориш, қайта тиклаш имконини йўқотишга қаратилган ҳаракатдир. Агар бу ҳаракат:

шаффофлик ва қонунийлик тамойилларига зид равишда;

маълумот эгасининг ёки ҳуқуқий манфаатдор шахснинг розилигисиз;

шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлган маълумотларга нисбатан амалга оширилса у ҳолда бу ҳаракат жиноий ҳуқуқий муносабатлар объекти бўлади.

Европа Иттифоқининг GDPR регламенти 17-моддасида “ҳуқуқни тугатиш (right to erasure)” ёки тушунчаси белгиланган. Бу ҳуқуқ фуқарога шахсий маълумотлари йўқ қилиниши ёки шахсга боғлиқлигининг бартараф этилишини талаб қилиш имконини беради. Лекин ушбу ҳуқуқни амалга оширишда маълумотларни йўқ қилиш фақат қонуний асосларда амалга оширилиши шарт.

Жиноят ҳуқуқи соҳасидаги таниқли олимлардан бири **Петер Шварц** (P. Swire) [11] ва **Даниэль Солове** (D. Solove) [12] ўз тадқиқотларида таъкидлашчи, шахсий маълумотлар билан ноқонуний муомала, жумладан, уларни эгасизлантириш ва йўқ қилиш ахборот маконида шахснинг “рақамли портрети”ни бузишга, унинг шахсий дахлсизлигини чеклашга олиб келади.

Мамлакатимиз суд амалиётини таҳлил қилиш шахга доир маълумотларни эгасизлантирганлик ёки йўқ қилганлик учун ишлар очик манбаларда мавжуд эмаслигини кўрсатди.

Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ишлов берилаётганда жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида шахсга доир маълумотларни йиғишга, тизимлаштиришга ва сақлашга оид талабларга риоя этмаслик учун жавобгарлик ЖКга 2021 йил 29 октябрдаги ЎРҚ-726-сон Қонун билан киритилган эди.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 январдаги ЎРҚ-666-сонли Қонуни билан Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунга 27¹-модда киритилиб, унга кўра, “мулкдор ва (ёки) оператор Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ишлов беришда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида ишлов беришда уларнинг жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда белгиланган тартибда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида йиғилишини, тизимлаштирилишини ва сақланишини таъминлаши шарт”лиги белгиланди.

Айтиш мумкинки, бугунги кунда ушбу иккита қонундаги норма, яъни шахсга доир маълумотларни мамлакатимиз ҳудудида жойлашган техник воситаларда сақлаш талабини бажаришнинг реал имконияти мавжуд эмас. 2021 йил охирларида ушбу талабни бажариши талаби қўйилганлиги мамлакатимизда аҳоли кенг фойдаланадиган ижтимоий тармоқларнинг фаолияти тўхтаб қолишига олиб келган эди.

Шахсий маълумотлар субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг энг муҳим кафолатларидан бири бу - шахсий маълумотларни локализация қилиш талабидир. Ушбу норма - давлатнинг рақамли суверенитет сиёсатини ифода этади. Унинг мақсади - мамлакат фуқароларига оид шахсий маълумотлар устидан давлат назоратини кучайтириш, хусусан, трансчегаравий маълумот алмашинуви шарт-шароитларида шахснинг дахлсизлигини таъминлашдир.

Юридик жиҳатдан мазкур норма императив (мажбурий) характерга эга. Яъни, уни Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган операторлар ҳам, мамлакат фуқароларининг шахсий маълумотларини қайта ишлаётган хорижий компаниялар ҳам бажариши шарт. Халқаро ҳуқуқ доктринасидан келиб чиқиб, бундай норма шахснинг шахсий ҳаёти дахлсизлигига бўлган ҳуқуқи ва рақамли иқтисодиёт шароитида ахборот алмашинуви эркинлиги ўртасидаги мувозанатни таъминлашга қаратилган.

Қиёсий таҳлил шуни кўрсатадики, ўхшаш локализация режимлари Россия Федерацияси (ФЗ-242) [13], Хитой (Киберхавфсизлик тўғрисидаги қонун, 2017) [14], Ҳиндистон (DPDP Акт, 2023) [15] да мавжуд. Европа Иттифоқида эса (GDPR) маълумотларни чет элга олиб чиқишга нисбатан юмшоқроқ, кафолатланган механизмлар жорий этилган.

Гарчи Ўзбекистонда ҳам шундай талаб аниқ белгиланган бўлсада, ушбу талабни амалда тўлиқ бажариш техник, инфратузилмавий ва ҳуқуқий муаммолар билан боғлиқ:

ҳозирча Ўзбекистонда халқаро стандартларга (Tier III ва ундан юқори) жавоб берадиган дата-марказлар сони чекланган (дата-марказлар (ахборотни қайта ишлаш марказлари) учун қабул қилинган Uptime Institute'нинг Tier тизимидаги талаблар назарда тутилади. Бу стандартлар дата-марказнинг ишончилиги, хавфсизлиги ва хизмат узлуксизлигини баҳолаш учун дунё бўйича тан олинган мезонлардир. “Tier III ва ундан юқори” дегани – дата марказ фойдаланувчилар маълумотларини ишончли сақлаши, электр, совутиш ва тармоқ инфратузилмаси бўйича резерв тизимларга эгаллиги, ҳатто таъмирлаш ёки авария пайтида ҳам ишни тўхтатмаслиги, физик ва киберхавфсизлик талабларини таъминлашини аниқлатади);

кўплаб операторлар - айниқса онлайн хизматлар, иловалар ва кичик бизнес - хорижий булутли платформалардан фойдаланади (Google Cloud, Amazon AWS, ва ҳ.к.);

маълумотларни локал сақлаш учун махсус сертификация механизми ва регламентлар ишлаб чиқилмаган;

маълумотларни чет давлатларга узатиш тартиби тўлиқ ишлаб чиқилмаган.

Европа Иттифоқи GDPRдаги 45-моддада “етарли даражада ҳимоя таъминланган давлатлар рўйхати”ни белгилаган бўлиб, Ўзбекистонда эса ҳозирча бундай рўйхат мавжуд эмас.

Маълумотларни жисман Ўзбекистонда сақлаш талабини бажариш учун аввало, норматив-ҳуқуқий инфратузилмани яратиш, сертификациядан ўтказиш ва давлат томонидан тан олинган локал дата-марказлар рўйхатини шакллантириш зарур.

Шунингдек, хусусий секторни дата-марказларга сармоя киритишга рағбатлантириш, хорижий IT-компаниялар билан махсус келишувлар (model contract) тайёрлаш, маълумотларни Ўзбекистонда сақлаш мажбуриятини назарда тутиш, маълумотлар ҳимояси тўғрисидаги икки томонлама келишувлар тузиш, шахсий маълумотларнинг чет элда ўғирланиши, йўқ қилиниши ёки қонунга зид фойдаланилиши бўйича трансчегаравий жавобгарлик механизмларини жорий этиш зарур.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2023 йил 15 ноябрдаги 20-мҲ-сон буйруғи билан тасдиқланган “Шахсга доир маълумотларга ишлов беришнинг намунавий тартиби”. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/6663967> (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated November 15, 2023 No. 20-FZ “On the procedure for providing personal data to citizens residing in the Republic of Uzbekistan”).

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамасининг 2022 йил 5 октябрдаги 570-сон қарори билан тасдиқланган Биометрик ва генетик маълумотлар мавжуд бўлган моддий жисмларга ҳамда бундай маълумотларни шахсга доир маълумотлар базаларидан ташқарида сақлаш технологияларига оид талаблар тўғрисидаги низом. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/6225462> (Regulations on requirements for material bodies containing biometric and genetic information and technologies for storing such information outside individual databases, approved by Resolution No. 570 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of October 5, 2022).
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. “Т”. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T.pdf (Explanatory Dictionary of the Uzbek language).
4. Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]: <http://www.ozhegov.com/words/29976.shtml> (Ozhegov's Dictionary. Explanatory dictionary of the Russian language).
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Суд амалиётида фуқаро ва ташкилотларнинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш ҳақидаги қонунларни қўллаш тўғрисида”ги 1992 йил 19 июндаги 5-сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/1438529> (Resolution No. 5 of the plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan of June 19, 1992 "on the application of laws on the protection of honor, dignity and reputation of workmanship of citizens and organizations in judicial practice").
6. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат сирларини сақлаш тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/7282637> (Law of the Republic of Uzbekistan "on the preservation of state secrets").
7. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006 (Lopashenko N.A. Crimes in the sphere of economics: the author's commentary to the criminal law (Section VIII of the Criminal Code of the Russian Federation) (article-by-article)).
8. Гаврилин Ю.В. Научно-практический комментарий к статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» // КонсультантПлюс (Gavrilin Yu.V. Scientific and practical commentary on Article 137 of the Criminal Code of the Russian Federation "Violation of privacy").
9. Юрченко И.А. Нарушение неприкосновенности частной жизни // Чёрные дыры в российском законодательстве. 2002 (Yurchenko I.A. Violation of privacy // Black holes in Russian legislation).
10. Хохлова, Е. В. Уголовно-правовая охрана персональных данных в зарубежных странах / Е. В. Хохлова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2022. – Т. 12, № 4. – С. 62–78 (0,9 а.л.) (Khokhlova, E. V. Criminal law protection of personal data in foreign countries).
11. Schwartz, P.M.: Privacy and Democracy in Cyberspace. 52 VAND. L. REV. 1609 (1999) 1610-11.
12. Solove, Daniel J., Understanding Privacy. Daniel J. Solove, UNDERSTANDING PRIVACY, Harvard University Press, May 2008, GWU Legal Studies Research Paper No. 420, GWU Law School Public Law Research Paper No. 420, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1127888>
13. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (Federal Law "On Personal Data").
14. Cybersecurity Law of the People's Republic of China. <https://digichina.stanford.edu/work/translation-cybersecurity-law-of-the-peoples-republic-of-china-effective-june-1-2017/>
15. The digital personal data protection act, 2023. <https://www.meity.gov.in/static/uploads/2024/06/2bf1f0e9f04e6fb4f8fef35e82c42aa5.pdf>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000